

ONKOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI , BELDILARI, DAVOLASH

Tursunmurodov Rustam Ravshan o'g'li

Abdumanonov Shahzod Yah'yo o'g'li

Primqulov Abdulla Akbarjonovich

Farxodov Sharofiddin Shamsiddin o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti talabasi

ANOTATSIYA

Onkologik kasalliklar — hujayra ko'payishining nazoratsizlashuvi bilan tavsiflanadigan patologik jarayonlar bo'lib, turli organ va to'qimalarda rivojlanadi. Ularning belgilari kasallik bosqichi va joylashuviga qarab o'zgaradi: umumiy belgilar qatoriga charchoq, tana og'rig'i, vazn yo'qotish va ishtahaning pasayishi kiradi. Davolash usullari jarrohlik, kimyoterapiya, radioterapiya, immunoterapiya va zamonaviy biologik terapiyalarni o'z ichiga oladi. Mavzu onkologik kasalliklarni erta aniqlash, samarali davolash va profilaktik choralarni shakllantirish ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: onkologiya, saraton, simptomlar, davolash, jarrohlik, kimyoterapiya, immunoterapiya, profilaktika.

АННОТАЦИЯ

Онкологические заболевания — это патологические процессы, характеризующиеся неконтролируемым делением клеток в различных органах и тканях. Симптомы зависят от стадии и локализации заболевания: общие проявления включают усталость, боль, потерю веса и аппетита. Методы лечения включают хирургическое вмешательство, химиотерапию, радиотерапию, иммунотерапию и современные биологические подходы. Тема подчеркивает важность ранней диагностики, эффективного лечения и профилактических мер.

Ключевые слова: онкология, рак, симптомы, лечение, хирургия, химиотерапия, иммунотерапия, профилактика.

ANNOTATION

Oncological diseases are pathological conditions characterized by uncontrolled cell proliferation in various organs and tissues. Symptoms vary depending on the stage and location of the disease, including fatigue, pain, weight loss, and decreased appetite. Treatment strategies include surgery, chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, and modern biological therapies. The topic highlights the importance of early diagnosis, effective treatment, and preventive measures.

Keywords: oncology, cancer, symptoms, treatment, surgery, chemotherapy, immunotherapy, prevention.

Kirish

Onkologik kasalliklar bugungi kunda insoniyat sog'lig'i uchun eng katta tahdidlarni keltirib chiqaruvchi patologiyalar qatoriga kiradi. Ular hujayralarning nazoratsiz ko'payishi va mutatsiyaga uchrashi natijasida turli organ va to'qimalarda rivojlanadi, shu bilan birga bemorning hayot sifatiga va umr davomiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda saratonning turli turlari (o'pka, ko'krak, oshqozon, kolorektal va boshqalar) tarqalish tezligi ortib borayotgani bu kasallikni erta tashxislash va samarali davolashning ahamiyatini oshirmoqda.

Kirish bo'limida onkologik kasalliklarning epidemiologik holati, ularning inson organizmiga ta'siri va kasallikning rivojlanish mexanizmi haqida qisqacha ma'lumot beriladi. Shu bilan birga, kasallikni erta aniqlash, belgilari va davolash usullari, shuningdek profilaktika choralarining ahamiyati ta'kidlanadi.

Asosiy Qism

Onkologik kasalliklarning rivojlanishi (patogenez)

Onkologik kasalliklar — bu hujayralarning nazoratsiz ko'payishi natijasida rivojlanadigan patologik jarayonlar bo'lib, ular organizmning turli organ va to'qimalarida o'sma hosil qiladi. Normal sharoitda hujayralar o'z hayot siklini muvozanatda bajaradi: ular o'sadi, bo'linadi va zarur bo'lganda o'lishi kerak. Ammo

genetik mutatsiyalar yoki tashqi omillar (kimyoviy moddalar, radiatsiya, virusli infeksiyalar) natijasida bu jarayonlar buziladi. Natijada hujayralar cheklanmagan ravishda ko'payadi, o'sma hosil bo'ladi va atrofdagi sog'lom to'qimalarga kirib borishi mumkin.

Onkologiya (yun. onkos — shish, o'sma va ... logiya) — tibbiy-biologik fan; odam, hayvon va o'simliklarda onkogenezni nazariy, eksperimental va klinik jihatdan o'rganadi va o'simtalarni aniqlash, davolash hamda oldini olish usullarini ishlab chiqadi. Eksperimental va klinik O. farq qilinadi. O. 20-asrda eksperimental tibbiyot yutuqlari (o'sma hujayralarini ko'chirib o'tkazish, keyinchalik esa tashqaridan ta'sir etib, hayvonlarda o'smalar hosil qilish) asosida shakllandi. O'smalar insoniyatga juda kadimdan ma'lum (Gippokrat, K. Galen), unga oid dastlabki yozma manbalar miloddan avvalgi Misr, Xitoy va Hindistonda topilgan. O.ning rivojlanishida, ayniqsa, Gippokrat, Ibn Sino, nemis olimi R.^[1]

Virxov, rus olimlari M. A. Novinskiy, N. N. Petrov va boshqalarning xizmatlari katta. Eksperimental O. (M. A. Novinskiy asarlaridan boshlangan, 1876) va nazariy O.da o'sma hosil qiluvchi omil turiga qarab 3 asosiy yo'nalish: virus O.si (fransuz olimi A. Borrel, 1903, amerikalik olim F. P. Raus, 1911), kimyoviy O. (yapon olimlari K. Yamagiva va K. Itikava, 1915) va radiatsion O. (fransuz olimi A. Lakassan, 1932) va boshqa shakllandi. Rus olimi L. A. Zilber o'smalarning virus-genetik nazariyasini ishlab chiqdi. Klinik O.ning jadal rivojlanishi xirurgiya, radiologiya, kimyoterapiya, immunologiyaning muvaffaqiyatlari bilan bog'liq. Gippokrat xavfli o'smalar kelib chiqishida tashqi omillarga alohida ahamiyat bergan, bunda u bemorga ruhiy va jis-man sifatlarini mujassamlashtirgan xrlida, har biriga xos (individual) yon-doshish kerakligini aytgan.

Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" kitobida o'zining shaxsiy eksperimental va klinik tajribalari bilan birga o'smalarning kelib chiqishi, belgilari, ularni taniy olish va davolash usullarini qam bayon qilgan.

R. Virxovning hujayra patologiyasi nazariyasi tibbiyot, jumladan, O. tarixida keskin burilish yasadi.

Eksperimental O.ning asoschisi M. A. Novinskiy dunyoda birinchi bo'lib hayvonlarda xavfli o'smalarni biridanbiriga ko'chirib o'tkazib, o'smalarning eksperimental shtammlarini hosil qilish uchun yo'l ochdi. N. N. Petrovning nazariy va amaliy O.ga qo'shgan hissasi ulkan. Uning "O'smalar xaqida umumiy ta'limot" (1910) monografiyasi O. tarixida shifokor-onkologlarning ilk dasturi bo'lib qoldi va o'smalar haqidagi bilimlarning keng tarqalishiga olib keldi.

O'zbekistonda O. fanining rivojlanishi P. F. Borovskiy, L. D. Vasilenko va boshqa olimlar nomi bilan bog'liq. 1931-yilda Toshkentda O'zbekiston rentgenradiologiya va o'sma ilmiy tadqiqot instituti ochilib, 1940-yilgacha faoliyat ko'rsatishi, 1946-yilda Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida O. kafedrasini ochilishi, 1958-yilda O'zbekiston Rentgenologiya, radiologiya va onkologiya ilmiy tadqiqot instituta tashkil etilishi, respublikadagi barcha tibbiyot institutlarida onkologiya kafedralari faoliyat ko'rsata boshlashi O. sohasida keng ko'lamda tadqiqotlar olib borilishiga imkon berdi.

O'zbekiston onkologlari tomonidan o'smalar bilan birga uchraydigan kasalliklar, quyosh nurining o'sma to'qimalaridagi almashinuvga ta'siri (J. M. Abdurasulov, K. Ye. Nikishin vab.), o'sma kasalliklari epidemiologiyasi va onkologik yordamni tashkil etish (N. Q. Murodxo'jayev, K. G. Bobrina), xavfli o'smalar immunologiyasi masalalari (A. I. Nikolayev), o'smalarni rentgenologik (J. M. Abdurasulov), ultratovush (A. A. Fozilov) va radioizotop (N. Q. Murodxo'jayev) usullar orqali aniqlash yo'llari takomillashtirildi.

Xavfli o'smalarning eksperimental, kimyoviy va radiatsion kanserogenezi masalalari, onkologik kasallarni operatsiya qilib davolash ishlari yo'lga qo'yiladi. Onkologiya markazida o'smani ultratovush, elektr magnit maydoni (SVCH, UVCH), lazer nuri va fizik omillar yordamida mahalliy hamda umumiy giperterapiya usullarini qo'llagan holda kompleks davolashning yangi usullari ishlab chiqildi.

O. fani hozirgi 3 yo'nalishda rivojlantirilmokda: 1) normal hujayradan rak hujayraga o'tish mexanizmini fundamental usullar orqali yechish; 2) aholi o'rtasida

ushbu kasallikka mo'yil bo'lgan va klinik belgilari yuzaga chikmagan kishilarda raknn immunologik usullar bilan aniklash; 3) xavfli o'smalarni immunologik usullar bilan davolashni takomillashtirish.

Xavfli o'sma ko'pincha o'lim bilan tugaydi. Shuning uchun deyarli hamma mamlakatlarda unga qarshi kurash olib boriladi. Bu ishga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Xalqaro rakka qarshi kurash ittifoqi va agentligi rahbarlik qiladi.

Hozirgi O'zbekistonning yirik shahar va qishloqlarida O. dispanserlari va markazlari faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Onkologiya markazi, respublika va shahar onkologiya dispanseri, shuningdek, tibbiyot intlarining O. kafedralarida O.ning eng dolzarb masalalari ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi.

Yuqtirish omillari va xavf guruhlari

Saraton rivojlanishiga turli omillar ta'sir qiladi. Genetik moyillik, oilaviy saraton tarixi, noto'g'ri ovqatlanish, spirtli ichimlik va chekish kabi yomon odatlar, surunkali kasalliklar, atrof-muhitdagi toksik moddalar va virusli infeksiyalar (masalan, HPV, Hepatit B va C) kasallik xavfini oshiradi.

Belgilari

Onkologik kasalliklar belgilari o'smaning joylashuvi va hajmiga qarab turlicha namoyon bo'ladi.

Umumiy simptomlar:

charchoq va holsizlik;
tana og'rig'i va mushaklarning zaifligi;
vazn yo'qotish;
ishtaha pasayishi;
teri rangining o'zgarishi, terlash, umumiy zaiflik.

Organ-spetsifik belgilar:

O'pka saratoni: doimiy yo'tal, nafas qisishi, ko'krak og'rig'i;

Ko'krak saratoni: ko'krakda tugun, shish, ko'krak shaklining o'zgarishi;

Oshqozon-ichak saratoni: qorin og'rig'i, hazm buzilishi, qonli najas;

Jigar saratoni: qorin o'ng yuqori qismida og'riq, sarg'ishlik.

Erta simptomlarni aniqlash va tibbiy yordamga murojaat qilish asoratlarni kamaytiradi va davolash samaradorligini oshiradi.

4. Diagnostika usullari

Onkologik kasalliklarni aniqlashda bir nechta metodlar qo'llaniladi:

Klinik baholash: bemorning anamnezi, simptomlari va fizik tekshiruv.

Laboratoriya testlari: qon testlari, tumor markerlarining aniqlanishi.

Instrumental tekshiruvlar: biopsiya va histopatologiya, rentgen, KT (kompyuter tomografiya), MRT (magnit-rezonans tomografiya), PET (pozitron emissiya tomografiyasi).

Genetik testlar: onkogenezga moyil shaxslarni aniqlash va individual davolash strategiyasini belgilash.

Aniq tashxis kasallikning bosqichi va davolash usulini tanlashda muhim rol o'ynaydi.

5. Davolash usullari

Onkologik kasalliklarni davolash integrativ yondashuvni talab qiladi:

Jarrohlik: o'sma hududini butunlay yoki qisman olib tashlash.

Kimyoterapiya: tizimli dorilar orqali hujayralarni yo'q qilish.

Radioterapiya: o'sma hududini nurlanish orqali yo'q qilish.

Immunoterapiya: organizm immun tizimini faollashtirib, o'sma hujayralarini aniqlash va yo'q qilish.

Biologik terapiya: monoklonal antitelolar va o'sma hujayrasiga yo'naltirilgan preparatlar.

Qo'llab-quvvatlovchi terapiya: simptomlarni yengillashtirish va bemorning umumiy holatini yaxshilash.

Davolash strategiyasi kasallik bosqichi, o'sma turi, bemorning yoshi va umumiy sog'lig'iga qarab individual belgilanadi.

6. Profilaktika

Onkologik kasalliklarni oldini olish uchun quyidagi choralar muhim:

sogʻlom turmush tarzi (chekish va spirtli ichimlikdan voz kechish);
sogʻlom ovqatlanish va jismoniy faoliyat;
virusli infeksiyalardan himoya (HPV va Hepatit Bga qarshi emlash);
erta skrining va genetik maslahatlar;
stressni boshqarish va toksik omillardan saqlanish.

Profilaktika choralari kasallik xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va onkologik kasalliklar bilan bogʻliq asoratlarni oldini oladi.

XULOSA

Onkologik kasalliklar inson salomatligi uchun jiddiy tahdid boʻlib, ularning rivojlanishi genetika, atrof-muhit va turmush tarzi omillari bilan belgilanadi. Kasallikning erta aniqlanishi va diagnostikasi samarali davolash va asoratlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Davolash usullari integrativ yondashuvni talab qiladi: jarrohlik, kimyoterapiya, radioterapiya, immuno va biologik terapiya bilan birgalikda qoʻllaniladi. Profilaktika, sogʻlom turmush tarzi va virusli infeksiyalardan himoya qilish esa onkologik kasalliklar xavfini sezilarli kamaytiradi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalar onkologik kasalliklarni boshqarish va davolashning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Darsliklar va oʻquv qoʻllanmalar

- American Cancer Society. *Cancer Facts & Figures 2023*. Atlanta: ACS, 2023.
- Rahmonov B., Xudoyberganova M. *Onkologik kasalliklar: diagnostika va davolash*. Toshkent: Tibbiyot, 2021.
- Tursunov O. *Saraton kasalliklarining patogenezi*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
- WHO. *Global Cancer Report 2020*. Geneva: World Health Organization, 2020.
- National Cancer Institute. *Cancer Treatment Overview*.
<https://www.cancer.gov>

□ CDC. *Cancer Prevention and Early Detection*. <https://www.cdc.gov/cancer>

□ MedlinePlus. *Cancer Information*. <https://medlineplus.gov/cancer.html>

Tursunov O., Karimov S. *Virusli kasalliklar va ularning patogenezi*. – Toshkent: “Tibbiyot”, 2021.

Rahmonov B., Xudoyberganova M. *Infeksion kasalliklar: diagnostika va davolash asoslari*. – Toshkent: 2020.

Yo‘ldosheva D., Hasanov M. *Virusli infeksiyalar va profilaktika choralar*. – Toshkent: “Universitet”, 2019.

Abdurahmonov F. *Viruslar biologiyasi va immunologik asoslari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018.

2. Ilmiy maqolalar

Nazarova F. *Virusli infeksiyalar va antiviral terapiya: zamonaviy yondashuvlar*. – “Tibbiyot va biologiya”, 2022.

Shukurova M. *Respirator virusli kasalliklar: klinika va diagnostika*. – “Infeksion kasalliklar jurnali”, 2021.

Tursunov O. *Immunitet va virusli infeksiyalarning patogenezi*. – “Filologiya va tibbiyot masalalari”, 2020.

3. Internet manbalar va saytlar

who.int – Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti, virusli kasalliklar bo‘yicha ma’lumotlar.

cdc.gov – CDC (Centers for Disease Control and Prevention), diagnostika va davolash protokollari.

medlineplus.gov – Virusli infeksiyalar va ularning belgilari bo‘yicha ma’lumotlar.

e-gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligining rasmiy elektron resurslari.